

TÜRKİYE SAHASINDAKİ TARIM VE HAYVANCILIK KÜLTÜRÜ KONULU AKADEMİK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR LİTERATÜR DENEMESİ*

A Literature Essay about Academic Studies on Agriculture and Animal
Husbandry Culture in the Field of Turkey

Abdullah ERTUNA*

ÖZ

Tarım ve hayvancılık, bilim tarihinde önemli ölçüde fen bilimleri veya mühendislik alanlarının perspektifinden ele alınarak bu dalların bilimsel araştırma metodlarıyla değerlendirilmiştir. Ancak takdir edilmelidir ki tarım da hayvancılık da insanlık için başlı başına bir kültürlenme sürecidir. İnsanlığın doğayla olan simbiyotik ilişkisi, Neolitik Devrim’le birlikte tarım ve hayvancılık kültürünün temellerini atmıştır. Süreç içerisinde yaşanan dönüşümler ve özellikle de Sanayi Devrimi sonrası modernleşme ve makineleşme ile geleneksel yöntemler git gide önemini yitirmiştir. Günümüzde çevresel sorunların artmasıyla bu yöntemler yeniden değer kazanmış, tarım ve hayvancılığın geleneksel teknik bilgi bağlamı süreçleri ise halk bilimi, antropoloji ve arkeoloji gibi disiplinlerin de inceleme alanına girmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda Türkiye sahasında tarım ve hayvancılıkla ilgili tarihsel bilgiler, geleneksel yöntemler, araç-gereç kullanımı ve folklorik unsurları inceleyen akademik eserleri analiz edilmiştir. Literatür taramasında, genellikle kısmi yaklaşımlar veya belirli alanlara odaklanan çalışmalar bulunmuş, ancak kapsamlı incelemelerin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel bilgi sistemlerinin derlenip kayıt altına alınması, çevresel sorunlara çözüm sunabileceği gibi, kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayacaktır. Çalışma, bu alandaki boşlukları doldurmak ve geleceğe yönelik öneriler sunmak için önemli bir başlangıç niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler: tarım, hayvancılık, kültür, halk bilimi, literatür.

ABSTRACT

Agriculture and animal husbandry have historically been evaluated primarily from the perspective of natural sciences or engineering disciplines, employing their respective scientific research methods. However, it should be acknowledged that both agriculture and animal husbandry are integral to the cultural development of

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Mustafa Dinç danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Feke Yöresi Ziraat Kültüründe Geleneksel Yöntem ve Teknikler Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. abdullahertuna.7@gmail.com, ORCID: 0009-0003-3452-3790. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522782>

humanity. The symbiotic relationship between humans and nature laid the foundations for agricultural and pastoral cultures during the Neolithic Revolution. Over time, transformations, particularly the modernization and mechanization following the Industrial Revolution, led to the gradual decline of traditional methods. In recent years, with the rise of environmental challenges, these methods have regained significance, and the traditional knowledge-based processes of agriculture and animal husbandry have attracted the attention of disciplines such as folklore, anthropology, and archaeology. In this context, our study analyzes academic works examining historical information, traditional methods, tools and equipment, and folkloric elements related to agriculture and animal husbandry in Turkey. The literature review revealed that most studies adopt partial approaches or focus on specific areas, while comprehensive analyses remain limited. Compiling and documenting traditional knowledge systems could contribute to solving environmental problems and preserving cultural heritage. This study serves as an important starting point to address existing gaps in the field and provide recommendations for the future.

Keywords: agriculture, animal husbandry, culture, folklore, literature.

Giriş

İnsan var oluşundan itibaren bir çevre içine doğmuş ve ona sürekli olarak anlamlar yükleye gelmiştir. İnsanın en büyük evi olan doğa, başlarda yaşamak ve hayatta kalmak için, mücadele edilen ve sonraları anlaşılmaya çalışılan bir mekandır. Bu anlaşılma çabalarının ve insan zihninin ortaya çıkardığı olgular, kültürü meydana getirmiştir (Yolcu vd., 2023: 1). Öte yandan, kültür denildiğinde tabiatın dışında, insan eliyle ve diliyle ortaya çıkan her şey kastedilmektedir (Kaplan, 2015: 29).

Dünya üzerinde ilk kez görüldüğünden bugüne doğanın bir parçası olan insan, yaşamsal döngüsünü sağlıklı bir biçimde idame ettirebilmek için doğayla simbiyotik bir ilişki kurmuş ve yaşadığı doğal ortamdan maksimum düzeyde yararlanabilmek için kümülatif bir biçimde ilerlettiği bir geleneksel yöntem ve teknik bilgisi inşa etmiştir. Başlangıçta avcı-toplayıcı karakter çerçevesinde ortaya çıkan bu bilgi kodları, tarım ürünleri ve hayvan yetiştirme süreçlerinin yaşandığı neolitik devrimle birlikte daha da ilerleyerek uygarlığın bir üst boyuta taşınmasına da zemin hazırlamıştır. Neolitik devrime kadar tüketici bir karakteri olan insanoğlu, tarım yöntemlerini ve hayvan yetiştirme tekniklerini keşfederek hızlı bir biçimde üretici haline gelmiş ve günümüz medeniyetindeki yolculuğunu hızlandırmıştır. Teme-

linde bitkisel ve hayvansal ürün yetiştirilmesi, bakımı ve hasadına dair bilgilerin bulunduğu; bu süreçlerle ilgili geleneksel araç-gereç, alet-edevat ve ilkel makinelerin yer aldığı ve halk bilimi disiplinin de inceleme sahasına böylece giren bu birikimi insanoglu, uzun deneme yanılmalarla, yaparak yaşayarak keşfetmiş ve sözlü bellekle sonraki kuşaklara aktarmıştır.

İnsanoğlunun uzun uygarlık serüveni içerisinde Neolitik çağda inşa ederek aktara geldiği ziraat kültürünün bir anda ve köklü bir biçimde dönüşmeye başladığı süreç ise elbette ki nispeten daha yakın zamanlarda yaşanan Sanayi Devrimi sonrasındaki süreçtir. Sanayi Devriminin doğurduğu bilimsel, teknolojik gelişmeler ile yoğun makineleşmenin etkisiyle inşa olunan yeni dünya düzeninde üretim mekanizmalarının bütününde hızlı bir dönüşümün yaşandığı bilinmektedir. Zirai üretim alanı da bu hızlı dönüşümden fazlasıyla etkilenen alanlardan biri olmuştur. Bilimsel bilginin, teknolojik gelişmelerin ve makineleşmenin etkisiyle günümüze gelene değin zirai ürün veriminde inanılmaz bir gelişim ortaya çıkmış ve insanlık tarihinin belki de en hızlı üretim çağı yaşanmıştır. Öte yandan, hızla sanayileşen dünyada kent nüfusunda önemli bir iş gücüne ihtiyaç duyulmuş, bu iş gücü de kırsalda daha önceleri kendilerine yetecek düzeyde ve geleneksel yöntemlerle tarım yapan bireylerin kentlerde hızla çoğalmalarıyla giderilmiştir. Zaten makineleşmeyle iş gücü ihtiyacı gittikçe ortadan kalkan kırsal nüfus için kentlerdeki sanayi işçiliği ekonomik devamlılığı sağlama noktasında bir kaçış vazifesi görmüştür.

21. yüzyıla gelindiğinde, sosyalizasyon süreçlerinin ardından fabrikasyon ve kimyasal üretimlerin artmasıyla birlikte doğal alanların tahribatı, küresel ısınma, aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz sulama ve salgın hastalıklar gibi çeşitli çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, ziraat kültürü bağlamında hem tarımda hem de hayvancılıkta sözlü geleneklerle aktarılan fakat son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş, kültürün maddi öğelerini kapsayan teknik ve yöntemlerin önemini yeniden gündeme getirmiştir. Öte yandan ülkemizde üretilen tarım ve hayvancılık kültürü konulu çalışmaları ele almak, konunun hangi aşamada olduğunun tespiti açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye’de tarım ve hayvancılık kültürü konulu alanla ilgili vücuda getirilmiş akademik çalışmaların derlenip bir literatür oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Buradan hareketle, “Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Li-

teratür Denemesi" başlıklı yazının amacı, bu alana dair Türkiye'deki bir literatür boşluğunu doldurmak, tarım ve hayvancılık kültürü konulu yazılar üzerine yapılan akademik çalışmaların analizini sunmak ve yukarıda bahsedilen sorunlar nedeniyle giderek daha da önem kazandığı düşünülen geleneksel tarım ile hayvancılık yöntemlerine yönelik yapılacak olan kültür bilimsel çalışmalara dair görüş ve önerileri okuyucuyla paylaşmaktır.

1. Yöntem

"Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Literatür Denemesi" adlı çalışmada, bulguların tespiti için "tarım folkloru", "tütün folkloru", "zeytin folkloru", "zeytin kültürü", "geleneksel ekolojik bilgi", "geleneksel hayvancılık", "geleneksel tarım", "ziraat folkloru", "ziraat kültürü" gibi anahtar kelimeler üzerinden taramalar gerçekleştirilecektir. Çalışma konusuna dair "tez.yok.gov.tr", "akademik.yok.gov.tr", "www.academia.edu", "trdizin.gov.tr", "dergipark.gov.tr" sitelerinin yanı sıra üniversite kurumlarının tez katalogları ve üniversite kurumlarının avesis adresleri taranacaktır. Öte yandan çeşitli yayınevleri ve dergiler de tarama sınırlılıkları arasında yer alacaktır. Bir başka yöntem ise, halkbilimi başta olmak üzere antropoloji, arkeoloji ve tarih gibi disiplinlerin konuya ilişkin ele aldığı kitap, tez ve makalelerinin kaynakçaları olacaktır.

2. Çalışma Konusuna İlişkin Temel Bulgular ve Yaklaşımlar

Bir konu, önceki çalışmaların incelemelerine ve bulgularına dayalı olarak ele alınıp mantıksal olarak sentezlendiğinde o konuyla ilgili daha fazla ilerleme sağlanabilir. Bir araştırma metodolojisi olarak literatür taraması farklı alanların kavramsal, metodolojik ve tematik gelişimlerine katkıda bulunabilir (Paul ve Criado, 2020: 1'den akt. Yıldız, 2022: 369). Dolayısıyla bu bölümde de araştırmanın dayandığı teorik arka planı ve mevcut literatürü ele alarak konuyla ilgili yapılmış akademik çalışmaları (kitap, tez ve makale) inceleyeceğiz. Araştırma alanında bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, kullanılan yöntemler ve sunulan yaklaşımlar değerlendirilecek; böylece çalışmanın yer aldığı akademik bağlam daha iyi anlaşılacaktır. İlgili literatürün detaylı bir şekilde analiz edilmesi, bu araştırmanın katkı sağlayabileceği boşlukları ve yenilikçi yönleri de ortaya koyacaktır.

2.1. Kitap, Tez ve Makale Bulgularının Çalışma Konusuna Katkıları

Türkiye akademik sahasında tarihçi ve Türkolog olarak bilinen Bahadır Ögel, tarihsel yaklaşımla kaleme aldığı *İslamiyet'ten Önce Türk Kültür*

Tarihi (1984) adlı çalışmasında Türklerin kültürel tarihi üzerine bilgileri aktarırken “Hunlarda Ziraatçılık”, “Göktürklerde Ziraat Kültürü” ve “Kırgızlarda Ziraatçılık” başlıklarıyla da konumuzun içeriğini zenginleştirmektedir. Söz gelimi, “Hunlarda Ziraatçılık” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Hunların göçebe bir yaşam kültürü üzerinden hayvancılıkla uğraştığını aynı zamanda Hunların ekme biçme kültürlerinin de olduğunu ifade etmektedir (Ögel, 1984:88). Öte yandan bitkiler için sulama kanalları inşa ettiklerini aktarırken geniş çaplı araştırmalarla mecmuasını aktardığı ve konumuza da ışık tutan şu bilgileri kaleme almaktadır:

Hun çağındaki ziraat kültürü ile ilgili en önemli eserler, Selenga Nehri ve Baykal Gölü kıyılarındaki İvolga ve İlmova’ya Padi’de ele geçmişti. Kazılar sırasında bilhassa saban demirleri pek çeşitli idi. Muhtelif büyüklükteki oraklar, zahire saklamak için özel bir şekilde kazılmış çukurlar, hububatı öğütmek veya ezmek için kullanılan taşlar bu kültürün en önemli eserleri idi. Bulunan saban demirleri üzerinde Çin yazılarının da bulunması, Kuzey Moğolistan’daki ziraat kültürü üzerindeki Çin tesirlerini gösterebilir. Selenga nehri üzerindeki de Hunlara ait sulama kanallarının izleri görülmüştü. Baykal gölü kıyılarında sulama kanallarının pek çok izlerine rastlıyoruz. Bu kalıntılar bize göstermektedir ki gerek Selenga kıyılarında ve gerekse Altay bölgesinde, Büyük Hun devletinden itibaren bir ziraat kültürü meydana gelmeye başlamıştır (Ögel, 1984: 89).

“Göktürklerde Ziraat Kültürü” başlığında ise Ögel, Göktürk devletinin ziraat kültüründe icra olunan pulluk ve küreklere rastlandığının bilgisini bizlerle paylaşmaktadır. Yine Hunlarda olduğu gibi Göktürklerde de sulama kanallarının olduğunu ve bu sulama kanallarının Ruslar tarafından kullanılmak istenildiğini aktarmaktadır (Ögel, 1984: 164). *İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi* adlı eserde yer alan “Kırgızlarda Ziraatçılık” başlığındaki şu paragraf, Kırgızların ziraat kültürüyle ilgili bilgilere kapı aralarken araştırmamıza da katkı sağlamaktadır:

Yenisey-Kırgız kültüründe, orak, kürek, sivri kürek önemli yer tutmakta idi. Saban demirleri esas itibariyle iki çivi vasıtası ile saban üzerine tespit edilmişti. Bu tip saban demirlerine Yenisey-Kırgız kültüründe çok rastlamaktayız. Orak tipleri daha eski devirlerin, mesela M. önceki Tagar kültürünün tipinde idi. Yenisey Kırgızlarının çok eski zamanlardan beri ziraatçı bir halk olarak yaşadıkları bilinmekte idi. Bol

miktarda bulduğumuz ziraat aletleri de bu fikri teyit etmekte idi (Ögel, 1984: 222).

Bu bilgilerden hareketle, analizimiz çerçevesinde Bahaeddin Ögel'in vücuda getirdiği bu çalışma, Türklerin tarihteki ziraat kültürüne dair projektör tutmaktadır.

Tarihte, Akdeniz sahası çevresinde yaşam süren ulusların anlatılarında "Ölmez Ağaç" veya "Hayat Ağacı" olarak bilinen zeytin ağacı, şüphesiz yağıyla insanların sağlık sorunlarına ilaç olmuştur. Güzellik için kullanılması yanı sıra geceleri de aydınlanma için kullanılan zeytin ve zeytin yağı, ayrıca kültürlerin etrafında anlatı formuna bürünerek hafızaları şekillendiren önemli bir unsur haline gelmiştir. Artun Ünsal, *Ölmez Ağacın Peşinde Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Ağacı* adlı yapıtında, yukarıdaki konuları detaylıca kaleme almaktadır (Ünsal, 2000).

Mahmut Boynudelik ve Zerrin İren Boynudelik yazarlarının kalem birliği ettikleri *Zeytin Kitabı/ Zeytinden Zeytinyağına* isimli kitapta zeytinin tarihsel serüvenine odaklanılmaktadır. Ayrıca eserin içerisinde zeytinin ve yağının üretimindeki geleneksel uygulamaların detayları işlenirken zeytin ağacının kültürlerde karşılık bulduğu kutsallık vurgulanarak binlerce yıllık geçmişi aktarılmaktadır (Boynudelik ve Boynudelik, 2007).

Erzurum ziraat kültürü üzerine odaklanan M. Sıtkı Aras ve Adem Yavuz Sönmez, *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri* adlı çalışmalarında Erzurum'daki şiiirlerden ve gözlemlerinden yola çıkarak mahalli terimler hakkında bilgiler sunmaktadırlar. Örneğin; hozan, garık, alaf gibi ziraat terimlerinin manasını geniş çaplı açıklayarak bu terimlerin yörenin atasözlerinde, deyimlerinde ve şiiirlerinde karşılık bulduğu boyutlar kaleme alınmaktadır. (Aras ve Sönmez, 2009: 15-16). Tarımda ve hayvancılıkta icra olunan geleneksel yöntem ve tekniklerin irdelenmediği bu eserde sadece konuyla ilgili terimlerin anlamları ve bu terimlerin yöredeki folklorik bulguları yer almaktadır.

Ötüken Yayınları'ndan çıkan, Cevat Rüştü'nün kaleme aldığı ve Nazım H. Polat'ın yayına hazırladığı *Türklerde Ziraat Kültürü* adlı çalışma, temel bulgularımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de yetiştirilen zirai ürünler (meyveler, ağaçlar, tütün) ve bu ürünlerin edebi ve tarihsel boyutları ile nerelerde ekildiği ele alınmaktadır. Öte yandan kitapta, "Türk Ziraat Tarihinden", "Zirai Eserler", "Ziraat ve Eğitim", "Kuru Ziraat mi? Yaş Ziraat mi?", "Ziraat Siyaseti" gibi başlıklar bulunmaktadır.

Türkler'de Ziraat Kültürü kitabının üçüncü bölümünde “Millî mahsulâtımızın en mühimlerinden olan” Tütün bahsine ayrılır. “Tütün-1”, “Tütün-2”, “Tütün-3”, “Tütün-4”, “Tütün-5” başlıkları ile toplamda beş yazıdan oluşan bu bölümde tütünün tarihi, İstanbul’da ilk nereye geldiği, nasıl ekildiği ve ziraî iktisadî ehemmiyeti gibi konulara ağırlık verilerek tütün hakkında bilinmesi gereken detaylı bilgi verilir. Tütünün neveleri başta olmak üzere ekimi ve bakımı hakkında verilen açıklamalar da ilgililerine yönelik niteliktedir (Şener, 2016: 281).

Zeytin bakımı, zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, zeytinin hastalıklarına ve zararlarına yönelik mücadelede icra edilen geleneksel yöntem ve tekniklere yönelik bilgilerin yer aldığı *Zeytin ve Zeytinyağı* adlı eser, araştırmamızın konusal sınırlılıkları içerisinde bulunmaktadır ve bu kitap, İbrahim Yokaş editörlüğünde hazırlanmıştır (Yokaş, 2016).

Mustafa Aça, meslek folkloru alanında vücut bulan çobanlık kültürünü, Doğu Karadeniz’i kapsayan Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki çobanların mesleki özellikleri ve diğer unsurlarını kayıt altına almanın yanı sıra hayvancılıkta icra edilen uygulamaları da *Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü* (2018) adlı çalışmasında toplamaktadır (Aça, 2018). Aynı zamanda Aça, 2014 yılında hazırladığı, *Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçılarının Meslek Folkloru* adlı doktora tezinde de yörenin tarım kültürüne dair bilgilere kısaca değinmektedir (Aça, 2014).

Paradigma Akademi Yayınları’ndan çıkan ve okuyuculara sunulan, editörlüğünü Mehmet Ali Yolcu’nun yaptığı ve çok yazarlı bir eser olan *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi* adlı çalışma, konumuzca değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın “Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar” ve “Geleneksel Ekolojik Bilginin Hayata Yansıması: Afyonkarahisar Yöresinde Doğal Yöntemlerle Yoğurt Yapma Teknikleri” başlıklı bölümlerinin içeriği, ziraat kültürü bağlamında okunabilecek detaylar arasındadır. Mustafa Dinç’in kaleminden çıkan “Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar” yazının içeriğinde, zeytin bitkisinin yörede bulunduğu halk inançlarına dönük temsillerinden bahsedilirken çalışmamızın konusal sınırlılıkları dahilinde olan zeytin yağının elde edilişi ile ilgili detaylar da işlenmektedir. Zeytin yağı geçmişte “mengene”, “taş baskı” ve “sıkma-presleme” gibi geleneksel yöntemlerle elde edilirken günümüzde ise makine usulüyle elde

edilmektedir (Dinç, 2022: 113). Bu kitap bölümü, ziraat kültürü konulu çalışmalar bazında vücut bulmaktadır. Hüseyin Karakaya ise yukarıda bahsi geçen kitap bölümünde Afyonkarahisar yöresinden derlediği, geleneksel hayvancılık ekseninde gelişen ve halk mutfağı bağlamında değerlendirilen yoğurt yapım tekniklerini, “Çam Kozalağıyla Yoğurt Yapma”, “Çiy Taneleriyle Yoğurt Yapma”, “Hıdırellez Günü Yoğurt Yapma”, “Nohut veya Buğdayla Yoğurt Yapma”, “Nisan Yağmuruyla Yoğurt Yapma” başlıklarında toplamaktadır (Karakaya, 2022: 142-144).

Yine Paradigma Akademi Yayınları'ndan çıkan ve Mehmet Ali Yolcu, Mustafa Aça ve Mustafa Dinç'in Çanakkale iline bağlı Kaz Dağları'nda yaşayan yöre halklarından derleyip vücuda getirdikleri *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi* (2023) adlı çalışmaları, araştırmamızın kayda değer bulguları arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada, o yörede yaşayan insanların doğayla olan her türlü kültürel yaratmaları kaleme alınmaktadır: halk inançlarından zanaatlara, halk hukukundan halk mutfağına dair her türlü geleneksel ekolojik bilgi derlenip yazıya geçirilmektedir. Diğer yandan bu hummalı çalışmada konumuzun sınırlılıklarına dahil olan “Geleneksel Tarım Bilgisi” “Geleneksel Hayvancılık Bilgisi” başlıkları yer almaktadır. “Geleneksel Tarım Bilgisi” başlığında, Kaz Dağları'nda yaşayan yöre halkının tarımda kullandığı geleneksel yöntem ve teknikler kaleme alınmaktadır. Üretilen bitki ürünlerinin derlenmesinin yanı sıra ekim-dikim, bakım ve hasat aşamalarında uygulanan teknik ve yöntemler, başlığın içeriğini zenginleştirmektedir. Örneğin, bitkilerin gübrenmesinde uygulanan “malçlama” tekniğinden tutunda daha birçok teknik ve yöntemler kaleme alınırken bitkilerin ekim-dikiminde, bakımında ve hasadında kullanılan araç-gereçler, sahadan fotoğraflanarak ve kaynak kişilerden derlenerek yazıya geçirilmektedir. Diğer yandan bu geleneksel kodların yazılı aktarım aracı haline gelmesi, ilgililerce önem taşımaktadır (Yolcu vd., 2023: 191-200). “Geleneksel Hayvancılık Bilgisi” başlığı mercek altına alındığında, bu başlıkta yöre halkından derlenen ve fotoğraflanan bilgiler ışığında hayvanların bakımı, yetiştirilmesine dönük geleneksel yöntem ve teknik bilgisi temsillerinin yanında yörede karşılık bulduğu söz varlığı ve halk inançlarına yönelik bulgular da detaylıca işlenmektedir (Yolcu vd., 2023: 201-207).

Tarımda yöresel terimlerin ayrı bir yeri vardır çünkü bu terimler, en az iki kişiden oluşan halkların birbirleriyle kurdukları ortak noktayı işaret

eder. Bu bağlamda, folklorun sanatsal iletişim gücü ortaya çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilen *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri* adlı eserde bu konu Erzurum özelinde işlenirken, Bülent Gül ise 2004 yılında yazdığı *Eski Türk Tarım Terimleri* adlı doktora tezinde, konuyu tarihsel bir incelemeyle ele alarak geçmişteki terimlere dair bilgiler sunmaktadır (Gül, 2004).

Folklor, üretildiği toplumda birçok misyona göre şekillenir ve “eğlence”, “kültürü kuşaktan kuşağa aktarma”, “eğitime” gibi işlevlere sahiptir (Bascom, 2005). Tarım ve hayvancılık, toplum tarafından yorucu ve sıkıcı uğraşlar olarak görüldüğünden, folklorun bu faaliyetlerle bağlantılı işlevleriyle doğması mümkündür. Ahmet Sarpkaya tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Ruhi Ersoy danışmanlığında yürütülen *Tarım ve Hayvancılık Etrafında Gelişen Folklor Pratikleri: Osmaniye Örneği* adlı yüksek lisans tezine odaklanıldığında folklorun yukarıda ifade edildiği şekilde tarım ve hayvancılık ekseninde işlevleriyle birlikte üretildiği görülmektedir. Bu tezde, Osmaniye tarımında ve hayvancılığında süregelen folklorik bulgular yer alırken aynı zamanda çocuk oyunları, halk inançları ve sözlü kültür unsurları da işlenmektedir (Sarpkaya, 2011).

2016 yılında Gülşah Halıcı'nın kaleminden çıkan *Uygulamalı Halk Bilimi ve Etnobotanik Bağlamda Kastamonu Bitkileri* adlı doktora çalışması, temel bulgularımızı kapsamaktadır. Bu doktora tezinde bitkilerin yetiştirilmesi, halk bilimsel bir doğrultuda irdelenmektedir (Halıcı, 2016).

İnsanın doğayla kurduğu simbiyotik ilişkinin bir boyutu da bitki etrafında folklor çerçevesinde meydana gelmektedir. Folklor çok yönlü bir özelliğe sahip olmasından dolayı bitkilerin etrafında da şekillenmektedir. Konuya bilimsel bir dikkatle yaklaşan Mehmet Çalış, Giresun ilindeki izlenimlerinden hareketle *Giresun Bitki Kültürü* yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. Mehmet Çalış bu araştırmasında, meyveler, sebzeler, bitkiler ve ağaçlar etrafında oluşan folklorla dikkat kesilmektedir (Çalış, 2019).

Geleneksel bağlamda hayvanların bakımı, hayvanların barınak yapımı, hayvanlardan elde edilen gıdalar ve öte yandan arıların bakımı ve beslenmesi, çalışma konumuzun sınırlılıkları arasında yer almaktadır. Mehmet Aça danışmanlığında Cansu Irmak, *Ardahan'da Meslek Folkloru Meslek Eğitimi Üzerine Bir Araştırma* isimli yüksek lisans tezinde, ifade edilen konuları vücuda getirdiği görülür (Irmak, 2020).

Ergin Altunsabak, *Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Geleneksel Bilgi Sistemleri: Kars İli Örneği* adlı doktora tezinde, Kars ilinden hareketle tarım ve hayvancılıkla ilgili geleneksel bilgileri derlemektedir (Altunsabak, 2022).

Bir başka örnek ise Mehmet Ali Yolcu'nun danışmanlığını yaptığı ve Hüseyin Karakaya'nın 2022 yılında Afyonkarahisar yöresinden derlediği *Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği* doktora tezi, çalışmamıza dolaylı olarak katkı yapmaktadır. Bu doktora çalışmasında Karakaya, Afyonkarahisar'ın geleneksel ekolojik bilgi bağlamında tarım, hayvancılık, halk inançları, halk mimarisi, halk veterinerliği ve halk hekimliği gibi konuları, kaynak kişilerden gözlemlediği bulgularla detaylıca irderlerken "Geleneksel Hayvancılık Bilgisi" başlığında Afyonkarahisar ilinde hangi hayvanların yetiştirildiği; "Geleneksel Bitki Bilgisi" başlığında ise o yörede hangi bitkilerin yetiştirildiğini derleyip kaleme almaktadır (Karakaya, 2022).

Gıda hazırlama, tarım ve hayvancılık kültürü konunun alt bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy halkının nesiller boyu aktardığı, tarım ve hayvancılığa dayalı geleneksel gıda hazırlama pratikleri, sosyal bilimlerde yapılan çalışmaların içeriğini belirlemektedir. Bu bağlamda Nebi Özdemir danışmanlığında yürütülen ve Zeynep Nagihan Kahveci'nin 2023 yılında Ankara'nın Tahtacıörencik köyünden derleyip kaleme aldığı *Geleneksel Bilginin Günümüz Beslenme Kültürüne Etkileri: Ankara Güdül Tahtacıörencik Örneği* adlı tez çalışması, gıda hazırlama yöntem ve tekniklerini içermektedir (Kahveci, 2023).

İskender Keleş, Kemal Üçüncü danışmanlığında hazırladığı doktora tezinde, halk bilimi bakış açısıyla Trabzon ilinin tarım kültürüne yönelik uygulamalarını ve temsillerini *Halk Bilimi Açısından Trabzon İli Tarım Kültürü* adlı geniş kapsamlı çalışmasında ele almaktadır. Bu geniş kapsamlı tez çalışmasında, tarımda uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklere de yer verildiği tespit edilmektedir (Keleş, 2023).

Türkler, tarih boyunca bozkır yaşamı içinde tarım ve hayvancılık kültürünü şekillendirmiştir. Buna bağlı olarak Türklerin ekonomi modeli de tarım ve hayvancılık üzerinden gelişmiştir. Konumuzun sınırlarını oluşturan bu bilinen yaşam tarzı, *Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma Dayalı Olarak Değerlendirilmesi* başlıklı makalede ele alınmaktadır.

Mehmet Mandaloğlu, Türklerin İslamiyet öncesi bozkır yaşamında at yetiştirip hayvancılık yaparak et yeme alışkanlıklarını bu makalenin içeriğinde değerlendirmektedir (Mandaloğlu, 2014: 75-93).

Çağrı Çağlar Sinmez'e ait *Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi* başlıklı makalede, Sivas yöresinin kaynak kişilerinden yararlanılarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde karşılık bulan "dölücek," "sağsak," "eşme," "hezan," "akbunluk," "pernek" ve "elçim" gibi folklorik terimlerin aktarılmasının yanı sıra "keşik gütme," "örüm yayma," "ediklemek," "kula enemesi," "kesme," "buzağı tezemesi" ve "burma" gibi birçok uygulama da yöreden derlenerek incelenmektedir (Sinmez, 2018: 138-152).

*Kültür Araştırmaları Dergisi'*nde yayınlanan ve Aslı Büyükokutan Töret ile Zülal Söğüt'ün birlikte yürüttükleri *Çobanlık ve Hayvancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı İle Dijital Dönüşüm: Eskişehir Örneği* makalesi, çalışma konusunun bulgularını ortaya koymaktadır. Bu makalede, çobanlık ve hayvancılığa insansız hava aracının katkıları tartışılırken meslek folklorunun dijital dönüşümü, Eskişehir örneklemeden yola çıkılarak vücuda getirilmektedir (Büyükokutan Töret ve Söğüt, 2022: 300-320).

Geleneksel ve Modern Yöntemler ile Yüzer Tarım Uygulamaları adlı makale çalışmasında ise Büşra Cesur Durmaz ve İbrahim Üçgül, küresel ısınmanın vurgusunu yaparak yüzer tarım uygulamalarının uygulandığı ülkeleri kalemeye alırken faydalı yönlerine de işaret etmektedirler (Cesur Durmaz ve Üçgül, 2022: 1-13).

Sonuç

Unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş ziraat kültürüne dair geleneksel yöntem ve tekniklerin tekrar gündeme getirilerek kayıt altına alınması, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Çünkü makineleşme, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve göç gibi sebeplerle gündemden düşen, unutulmuş veya uygulayıcısı kalmamış geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemlerinin derlenip sınıflandırılması; doğal alanların tahribi, küresel ısınma, aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz sulama, temiz su ve gıda temini ile salgın hastalıklar gibi çeşitli güncel toplumsal sorunlara karşı bir önlem olarak kullanılabilir bir veri seti oluşturulması açısından önemlidir. Ayrıca, salgın hastalıklar ve doğal felaketlerden etkilenerek kırsal kesimlere ve köylere yönelen ya da yönecek kişilere rehberlik etmesi bakımından

da değer taşımaktadır. Tarım ve hayvancılığa dayalı geleneksel yöntemlerin ve tekniklerin derlenecek olması, hem köylere yönelen kişilere rehberlik etmesi hem de bu kültürel kodların unutulmaya yüz tutmasını engellemek açısından yazılı bir aktarım aracının bulunması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, yapılan analitik araştırmalar doğrultusunda yukarıda ele alınan çalışmalar temel alınarak, tarım ve hayvancılık kültürüne ilişkin temel bulguların sınırlı olduğu çıkarımına varılabilir. Çünkü araştırmalar neticesinde bazı çalışmalarda ziraat kültürüne ya tarihsel olarak ya da kitap ve tez bölümlerinde kısaca değinildiği fark edilmiştir. Kimi çalışmada ise tarım ile hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklerden bütünüyle üzerinde durulmazken bazı çalışmalarda da yetiştirilen ürün bilgisi ile alet-edevat bilgisi çalışıldığı gözlemlenmiştir. Öte yandan çoğunlukla insanın doğaya dönük icra ettiği halk inancı, halk hukuku veya ziraat kültürünün alt bileşenleri üzerine eğilim gösterilmiştir. Bulguların analizi sonucunda konumuzun dikkat çektiği, tarım ve hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve teknik bilgisine dair çalışmaların amaca uygun boyutta olmadığı anlaşılır. İlgililerce araştırılmayı beklemektedir. Bu konunun da hummalı bir şekilde çalışılmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklerin de bütünüyle çalışılması önerilmektedir. Ayrıca tarım ve hayvancılık ekseninde süregelen geleneksel yöntem ve teknikler üzerine yürütülecek çalışmalar, geçmiş ve gelecek arasına köprü kurarken günümüzde meydana gelen çevresel sorunlara ve doğal felaketlere yönelik çözüm için de kapı aralamaktadır.

Kaynakça

- Aça, Mustafa (2018). *Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü*, İstanbul: Gece Kitaplığı.
- Aça, Mustafa (2014). *Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçıların Meslek Folkloru*. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Altunsabak, Ergin (2022). *Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Geleneksel Bilgi Sistemleri: Kars İli Örneği*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Aras, M. Sıtkı ve Sönmez, Âdem Yavuz (2009). *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri*. İstanbul: Dergâh Yayınları

- Bascom, William R. (2005). “*Folklorun Dört İşlevi*”. Çev. Ferya Çalış. *Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar* 2. Ed. M. Öcal Oğuz ve Selcan Gürçayır. Ankara: Geleneksel Yayınları.
- Boynudelik, Mahmut ve Boynudelik, Zerrin İren (2007). *Zeytin Kitabı/ Zeytinden Zeytinyağına*, İstanbul: Oğlak Yayınları.
- Büyükokutan Töret, Aslı ve Söğüt, Zülal (2022). “Çobanlık ve Hayvancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı ile Dönüşüm: Eskişehir Örneği”. *Kültür Araştırmaları Dergisi*, 15: 300-320.
- Cesur Durmaz, Büşra ve Üçgül, İbrahim (2022). *Geleneksel ve Modern Yöntemler ile Yüzer Tarım Uygulamaları*, Yekarum, 7(1): 1–13.
- Dinç, Mustafa (2022). “Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar”. *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Ed. Mehmet Ali Yolcu, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 113-125.
- Gül, Bülent (2004). *Eski Türk Tarım Terimleri*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Halıcı, Gülşah (2016). *Uygulamalı Halk Bilimi ve Etnobotanik Bağlamda Kastamonu Bitkileri*. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Irmak, Cansu (2020). *Ardahan’da Meslek Folkloru Meslek Eğitimi Üzerine Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaplan, Mehmet (2015). *Kültür ve Dil*, İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Karakaya, Hüseyin (2022). *Geleneksel ekolojik bilgi ve folklor ilişkisi: Afyonkarahisar Örneği*. Doktora Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karakaya, Hüseyin (2022). “Geleneksel Ekolojik Bilginin Hayata Yansımaları: Afyonkarahisar Yöresinde Doğal Yöntemlerle Yoğurt Yapma Teknikleri”. *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Ed. Mehmet Ali Yolcu, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 127-148.
- Kahveci, Zeynep Nagihan (2023). *Geleneksel Bilginin Günümüz Beslenme Kültürüne Etkileri: Ankara Güdül Tahtacıörencik Örneği*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Keleş, İskender (2023). *Halk Bilimi Açısından Trabzon İli Tarım Kültürü*. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Mandaloğlu, Mehmet (2014). "Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". *İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 3(1): 75-93.
- Ögel, Bahaeddin (1984). *İslamiyet'ten Önce Türk Kültür Tarihi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Rüştü, Cevat (2016). *Türklerde Ziraat Kültürü*, İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Sarpkaya, Ahmet (2011). *Tarım ve Hayvancılık Etrafında Gelişen Folklor Pratikleri Osmaniye Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sinmez, Çağrı Çağlar (2018). "Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi". *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 8(2): 138-152.
- Şener, Zeynep (2016). "Türklerde Ziraat Kültürü". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 39: 279-86.
- Ünsal, Artun (2000). *Ölmez Ağacın Peşinde Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Ağacı*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Yıldız, Ayşe (2022). "Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Sistematik Literatür Taramasına Genel Bakış". *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2): 367-386.
- Yokaş, İbrahim (2016). *Zeytin ve Zeytinyağı*, İstanbul: Elif Yayınevi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali; Aça, Mustafa ve Dinç, Mustafa (2023). *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.